

El problema alma-cuerpo en la antropología contemporánea: análisis crítico desde la filosofía, la ciencia y la teología

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza el problema clásico alma-cuerpo en su reformulación contemporánea como problema mente-cerebro. A partir de un recorrido histórico y sistemático, se examinan las principales respuestas filosóficas: el materialismo identitario, el emergentismo y el dualismo interaccionista, así como las aportaciones de la cibernética. Posteriormente, se expone la propuesta antropológica de Ruiz, centrada en la unidad psicofísica del ser humano. Finalmente, se ofrece una valoración crítica que cuestiona la equivalencia entre alma y mente, la solidez del emergentismo y la coherencia del diálogo entre ciencia, filosofía y teología, subrayando las dificultades para integrar estos ámbitos sin incurrir en reduccionismos.

Palabras clave: problema mente-cerebro, dualismo, materialismo, emergentismo, antropología filosófica.

1. Exposición y análisis de las ideas principales

1.1. Historia del problema

La primera de las ideas fundamentales que extraemos de esta sección es el origen del problema o, diría más bien, del descubrimiento de esta dualidad humana. Y es que su génesis, no se remonta —estrictamente hablando— a los albores de la filosofía, sino que es producto de la reflexión humana en general respecto a nuestra propia naturaleza (Ruiz, 1996: 93). Concretamente, el ser humano se descubre como diferente al resto de entes que coexisten con él. Sin bien, se percata de grandes similitudes, indicios de variada índole como, la *libertad* y la *dignidad humana*, la *tendencia hacia la trascendencia*, la *complejidad en su modo de razonar multifactorial*, son los tres rasgos principales que el ser humano descubre de sí mismo y que lo hacen diferente al resto de seres vivos. Otra idea matriz que se puede destacar es que la filosofía no será ajena a esta realidad, sino que su propio origen pasa por la clarificación y comprensión de estos tres rasgos humanos mencionados anteriormente. De modo que, pese a estar ante una problemática de una magnitud más amplia que la propia filosofía, esta no eludirá la cuestión, sino que tratará de resolverla.

En todo este contexto antropológico, surge una idea elemental que debemos tener en cuenta en esta sección: *el papel de la patrística* relativo al pensamiento dualista antropológico. Lo que intentarán algunos padres de la iglesia es armonizar esa realidad dual que se nos revela al reflexionar sobre nosotros mismos y la visión unitaria del ser humano que nos proporcionan las Escrituras (Ruiz, 1996: 94). De modo que aquí es donde comienza la tensión intelectual relativa la naturaleza humana. Por un lado, tendríamos la visión dominante fundamentada en ese dualismo de alma y cuerpo. Por otro lado, la visión bíblica que nos explica al ser humano como unidad. No se trata tanto de invalidar esas dos dimensiones antropológicas, sino de no separarlas como se solía hacer comúnmente. Y aquí es precisamente donde surge otra de las ideas cruciales: entender al *ser humano como unidad* es una exigencia teológica y no tanto una interpretación de las Escrituras. Esto es evidente si nos fijamos en la obra salvífica de Cristo (*Ibid.*). Entendemos este suceso como la encarnación de Dios. La divinidad se hizo hombre, pero es que además, en su resurrección, la carne vuelve a existir, no es solo su parte espiritual la que vuelve a la vida. En consecuencia, la idea de ser humano no puede darle preminencia a una de las partes del ser humano sobre la otra, sin que esto devenga en perjuicio de unas de las

partes. La persona de Jesús nos revela que el ser humano es humano en tanto unidad psicossomática: alma y cuerpo unidos.

Sin embargo, a pesar del imperativo cristológico y soteriológico de asumir al ser humano como unidad, no se terminará de resolver el asunto. Esto, en parte, era de esperar. La tendencia dualista y, sobre todo, la preponderancia que se le daba al alma desde corrientes filosóficas como el platonismo, caló en la teología cristiana. De modo que dentro del pensamiento cristiano primitivo podemos destacar dos corrientes que siguen cauces distintos: una le dará esa preponderancia al alma y otra gravitará más bien por revalorizar al cuerpo (Ruiz, 1996: 94-95). De modo que seguimos en la misma tesitura del comienzo.

Siguiendo con el recorrido histórico del problema antropológico que tratamos, en la Edad Media, si bien la cuestión seguirá irresuelta, habrá cierto cambio de paradigma. Aquí el enfoque, aunque sea eminentemente teológico, se desplazará de la cristología a la escatología (Ruiz, 1996: 101-102). En cierta manera, podemos inferir esto de la reflexión soteriológica en tanto que vincula a la trascendencia del ser humano directamente. El estudio de los acontecimientos finales pone sobre la mesa el problema: ¿qué sucede con el ser humano cuando es salvado por su Creador? Vemos que ya la reflexión no se centra tanto en la doble naturaleza de Cristo, sino en las consecuencias que tendrá la obra redentora del Salvador en el ser humano. En cierta manera, lo que se hace es desarrollar una de las problemáticas antiguas, porque ya hemos visto que la cuestión soteriológica también fue tratada en la patrística. De modo que otro elemento básico del texto será que la relevancia de comprender al ser humano como unidad en medio de esa dualidad tiene que ver, principalmente, con su salvación (*Ibid.* 102).

A pesar de este nuevo enfoque e interés por la dualidad antropológica centrada en la salvación del ser humano, el problema seguirá sin resolverse. Es más, que la centralidad del asunto haya cambiado no impide que existan dos bandos diferenciados. Por un lado, tendremos la teología más platónica que escinde al ser humano en dos sustancias diferenciadas y separadas. Por otro, la teología de orden aristotélicos que ve al ser humano como una unidad (Ruiz, 1996: 103). Todo esto provoca, por si fuera poco lo visto hasta ahora, un nuevo inconveniente. Si consideramos al ser humano desde la teología de carácter platónico, la salvación de este será coherente con la propuesta de Platón y su corporalidad será excluida de la misma. De modo que en nuestra salvación, nuestra

ontología sufrirá un cambio cualitativo radical. Ante esto, la postura de la teología aristotélica es más integradora, pues apuesta por una salvación integral de lo que el hombre es en este marco existencial (*Ibid.* 102, 104-105). No obstante, no terminará de quedar claro como la carne, nuestro cuerpo, la materialidad y biología humana —de naturaleza perecedera— pueda acabar siendo inmortal junto al alma. Básicamente se está planteando que, si concebimos al ser humano de forma unitaria, la inmortalidad se hace harto difícil. En otros términos, si somos unidad y nuestra materialidad nos evidencia nuestra mortalidad, el alma será arrastrada por esta, ya que no puede ser sin nuestro cuerpo.

De este modo, podemos cerrar este breve recorrido histórico notando como el problema filosófico planteado en la antigüedad, a pesar de los distintos cambios terminológicos y de enfoques para abordar la cuestión, no fue resuelto. En pocas palabras, si pretendemos que el ser humano trascienda su propia mortalidad, es preciso dividir su propia naturaleza y prescindir de la materia (Ruiz, 1996: 105). Si lo consideramos unidad, todo indica a que la mortalidad domina la ontología humana.

1.2. La situación actual

En la actualidad, cualquiera diría que el problema alma-cuerpo, si no ha desaparecido, sí es algo que concierne a ámbitos más restrictivos que antaño. Esto es algo, en cierta manera, evidente. Basta con considerar que el avance del conocimiento científico ha refutado concepciones filosóficas dualistas respecto al ser humano. Asimismo, la secularización de la sociedad, ha provocado que los problemas teológicos preocupen a menos personas que antes. Ahora bien, esto no significa que la cuestión sea algo exclusivo de tiempos pasados o perteneciente al ámbito teológico-religioso. Precisamente aquí es donde aparece una de las ideas principales de este apartado: *el problema alama-cuerpo sigue presente, pero con una terminología diferente*. Concretamente bajo los términos *mente-cerebro* (Ruiz, 1996: 115).

En este sentido, si bien, la concepción positivista desplazó inexorablemente el alma de la ecuación antropológica y se decantó por nuestra materialidad, la reflexión sobre ese órgano tan complejo que poseemos los seres humanos y llamamos cerebro, provoca un viraje sobre otra cualidad que —en primera instancia— no parece susceptible de ser reducida a la mera materia: *nuestra mente*. Es en esta problemática donde surgen diversidad de opiniones en la comunidad científica. Con todo, en una cosa hay consenso,

en la existencia de la mente. En lo que no hay tanto acuerdo es en la naturaleza de esta. De modo que el problema no es tanto la existencia de la mente, sino la definición de la misma. Es decir, la dualidad parece estar más patente que nunca, ya que resulta harto difícil negar que exista una realidad humana llamada mente (Ruiz, 1996: 115-116). Por lo tanto, se nos interpela a explicar qué es exactamente esa realidad en relación con nuestra realidad biológica y fisiológica, en concreto con el cerebro. A raíz de esto, es donde emergen varias cuestiones fundamentales que es pertinente tener en cuenta para una comprensión cabal del texto: *la exposición de las posiciones más destacadas*.

La primera de las explicaciones sobre la realidad mental que menciona es la materialista radical. Esta propuesta identifica al cerebro con la mente (Ruiz, 1996: 116). Esta postura se fundamenta en el principio de parsimonia, que trata de no multiplicar los entes para explicar un fenómeno si no es estrictamente necesario. Según la concepción identitaria, la complejidad cerebral explica por sí misma la realidad mental. Todo lo que nosotros llamamos conciencia, autoconciencia, yo, etc. no son más que resultados de la actividad cerebral y como tales pueden ser explicados a través del estudio del cerebro. La siguiente postura —el emergentismo— es mucho más equilibrada y, pese a ser igualmente materialista, no considera que se pueda identificar a la mente con el cerebro. Se sostiene que la mente emerge de la materia, pero que es cualitativamente diferente a la materia. En otras palabras, la materia tiene la capacidad de crear realidades diferentes a ella misma, las cuales no pueden ser reducidas a la mera materia (Ruiz, 1996: 119-120). En relación al cerebro, aunque la mente sea un producto de este, es notablemente diferente y no puede ser reducida con aquel, ya que posee cualidades diferentes.

Otra de las respuestas que se plantea a la problemática es el dualismo popperiano. Aquí se podrá ver que retrocedemos al conflicto cartesiano de la *res cogitans* y la *res extensa* y el problema de la necesaria interacción entre ambas. Esto es así porque este «nuevo» dualismo sostiene que la mente es una sustancia diametralmente diferente al cerebro. El problema de esta postura es que —como vemos— la mente interactúa con el cerebro y esto es algo evidente. Asimismo, desde el dualismo, notaremos que la mente presenta similitudes con el alma platónica, ya que es la que dirige al cerebro (Ruiz, 1996: 121-122). Pero volvemos al problema de siempre: ¿cómo interactúan dos sustancias tan diferentes?, una material y otra inmaterial. Por último, nos encontramos con la posición, quizá más radical de todas y materialistas: la cibernética. Desde esta concepción se ve al ser humano como una máquina más, pero mucho más compleja. En este sentido, una

máquina —lo suficientemente compleja— podría tener conciencia, autoconciencia, yo, etc. En resumidas cuentas, puede ser sujeto. Todo esto es el resultado un intrincado increíblemente complejo de procesos fisicoquímicos (*Ibid.* 124). De aquí la famosa analogía del ordenador con el cerebro humano y las pretensiones de trasladar nuestra conciencia a una máquina.

A pesar de haberse propuesto distintas soluciones a la definición de la mente, Ruiz no se contenta con ninguna y señalará sus limitaciones. Entre ellas, apunta que ninguna explica cualidades mentales como, por ejemplo, la memoria. Es más, desde la ciencia, sabemos muy poco sobre ella. Pero es que la autoconciencia sigue siendo un misterio para la ciencia también y una pretendida identificación del cerebro y la mente no tiene fundamento científico tampoco (Ruiz, 1996: 126). De modo que las soluciones propuestas son —en el mejor de los casos— insuficientes y otras veces incluso erróneas científicamente hablando, como las posturas materialistas radicales.

1.3. Reflexiones sistemáticas

Después de ver que todas las soluciones vertidas sobre el problema de la dualidad humana quedan irresueltas, el autor se ocupará de proponer una alternativa al respecto y las razones para suscribir su posición como la más viable en comparación con las vistas hasta ahora. Para ello se parte del rechazo de cualquiera de los dualismos que hemos visto hasta ahora. Independientemente de dónde pongamos el foco, una concepción dual del ser humano es incorrecta. El ser humano es una unidad indisoluble, si intentamos separarlo, solo analizaremos una dimensión de dicha unidad, pero no al ser humano como tal. De modo que el ser humano no es algo que tenga alma y cuerpo, sino que es —en términos ontológico— una unidad compuesta por esas dos dimensiones distintas, pero no separables (Ruiz, 1996: 129-130). Esto se justifica por la propia realidad lingüística del ser humano. Cuando hacemos alusión a las sensaciones corporales, no hablamos de ellas como algo añadido a nosotros, sino como parte de nosotros. Decimos tengo frío, no mi cuerpo tiene frío. Es decir, nos identificamos con nuestra realidad corporal. De aquí se desprende que cualquier experiencia humana se encuentra traspasada por nuestra realidad material y espiritual que constituye al humano mismo.

Pero advierte también Ruiz que concebir al ser humano como unidad no implica ni mucho menos caer en los reduccionismos propuestos ni por el platonismo, ni por el materialismo científico. Esto sería un error como la concepción dualista. Bajo la

expresión de que el ser humano no es «ni un ángel venido a menos, ni un mono que ha tenido éxito» (Ruiz, 1996: 132) se desmarca claramente de las concepciones monistas. No somos solo alma, ni tampoco mera biología. Por lo tanto, sí se conserva la lectura del ser humano con dos dimensiones distintas, pero no separadas. Esto le posibilita a Ruiz, rechaza el dualismo y, al mismo tiempo, no caer en un monismo reduccionista. De manera similar a como el ser humano no puede ser comprendido solo por procesos evolutivos biológicos, sino que necesita la cultura para ser, ser humano, no podemos existir ni pensarnos solo con una de las dimensiones constitutivas de nosotros. Otra cosa interesante y clave para entender íntegramente el texto, es el análisis ontológico desde esta perspectiva propuesta por Ruiz. El ser humano en su totalidad está sometido al tiempo y el espacio. A este último porque somo en el mundo, pero nos diferenciamos del resto de entes gracias a nuestra singularidad. En relación al tiempo porque el ser humano es finito. Al hilo de esto, cuando la persona muere, muere el ser humano en su totalidad, no solo corporalmente. Cuando morimos ya no hay un *yo*, una identidad, una realidad inmaterial pululando de forma incorpórea (*Ibid.* 136). Básicamente está describiendo las consecuencias ontológicas que tienen entendernos como unidad psicofísica indisoluble.

A pesar de que todo parece dejar al ser humano en el mismo rasero ontológico que el resto de seres vivos, Ruiz enfatiza que esto no es así y es preciso mencionarlo para no mal interpretar lo que queremos decir con lo dicho hasta ahora. El ser humano posee una singularidad decisiva que los distingue del resto de formas de vida, es singularidad es el alma. No es que tenga un alma, es que también es alma, así como es cuerpo y venimos reiterando una y otra vez. Aquella dimensión es la que hace de lo humano algo con mayor densidad y valor ontológico que el resto de seres vivos. Literalmente, Ruiz afirma que valemos más que el resto de seres y en tanto que tenemos mayor valor, debemos *ser* más. Esta superioridad ontológica basada en el alma se manifiesta en nuestra apertura hacia la trascendencia, hacia lo absoluto (Ruiz, 1996: 141). El ser humano se contempla en el mundo, pero hay un anhelo en él que lo lleva más allá del mundo desde su existencia en él. No se vive como igual, es consciente de su diferencia y tendencia a ese absoluto que llamamos Dios. Hay algo que lo empuja a superar la mera materialidad y forma parte de él.

De modo que concluimos, junto con Ruiz, que el ser humano es cuerpo, pero también es alma. Esto es lo constituye al ser humano y no puede comprenderse desde una sola dimensión, por medio de la división de estas dos áreas, ni reduciéndolo a una de ellas.

Si hay alma, debe haber cuerpo y si hay cuerpo, hay alma. Glosando a Zubiri se apoyará en su propuesta de ser humano como unidad sistemática (Ruiz, 1996:149). Es decir, somos un sistema, más complejo, un complejo estructural. De manera similar a como un ordenador —sin pretender caer en la postura cibernética— es el hardware y software, el ser humano es cuerpo y alma. El ordenador no funciona sin un sistema operativo. El sistema operativo no funciona sin toda la tecnología necesaria para ser instalado. Pues, aunque el ejemplo sea un tanto prosaico, algo similar sucede con los humanos.

1.4. La inmortalidad del alma

Pero, en seguida nos saltarán las alarmas si consideramos el tema de la inmortalidad y la propuesta de Ruiz. De hecho, hemos dicho que el ser humano, cuando muere, muere íntegramente. Esto entronca con uno de los problemas tradicionales planteados por la teología cristiana: el problema de la inmortalidad del alma y la resurrección. Hubo un tiempo en que se pensaba que —si el alma era inmortal— no tendría mucho sentido hablar de una resurrección, ya que cuando el cuerpo humano muere, nuestra alma sigue existiendo en otro plano de realidad distinto. Esto iría en contra de la doctrina cristiana de la resurrección. Pero es que, si aceptamos la resurrección, la inmortalidad del alma se hace igualmente innecesaria (Ruiz, 1996: 149), ya que si vamos a volver a existir por obra directa de la divinidad tal cual fuimos, no es necesario que nuestra alma sea inmortal.

No obstante, en esta problemática teológica se están presenciando notables cambios (Ruiz, 1996: 149). Más bien se considera que la inmortalidad del alma no está reñida con la resurrección. Una lectura apuesta porque, cuando se habla de muerte, no se hace en términos absolutos de aniquilación (*Ibid.* 150). Pero esta postura no deriva en la afirmación de que nuestra alma siga existiendo sin nuestro cuerpo, esto sería regresar al problema que hemos mencionado. Más bien, se entiende que cuando la persona muere, este muere en cuerpo y alma, pero queda algo en él que sigue existiendo. No es alma tal y como ahora la concebimos cuando estamos con vida, es un *alma forma del cuerpo*. De modo que no estamos hablando en la misma categoría de un alma humana separada del cuerpo, sino que lo que sigue existiendo es una parte integral del sujeto que muere. En este orden de ideas, se piensa que esto es necesario que acontezca así si creemos en la resurrección de los muertos, puesto que, si no fuera así, no estaríamos hablando tanto de resurrección, sino de una nueva creación y esto traería consigo una caterva de problemas

de difícil solución. Como, por ejemplo, que esa nueva creatura no seríamos nosotros estrictamente hablando.

De modo que, el término *resurrección* hace alusión al *sujeto* que muere en su totalidad, no a su alma separada del cuerpo, no a una nueva creación. Es preciso que —si asumimos la resurrección— la entendamos como un resurgir que se identifique con nuestro *yo*, con nuestra identidad singular e irreductible conformada por nuestra alma, cuerpo e incluso existencia en el mundo particular (Ruiz, 1996: 152). En cierta manera, se desplaza la centralidad del alma para darle lugar a la resurrección. De lo que se trata es de asumir que algo nuestro permanece después de muertos, pero algo que se corresponde con el sujeto, con el individuo y hace las veces de preservador identitario que posibilita que en la resurrección esa persona sea la misma y no otra.

2. Valoración crítica

Entiendo que el esfuerzo intelectual que hace Ruiz merece reconocimiento por parte de cualquier persona honesta. Consigue de manera racional explicar la singularidad humana con toda su complejidad, yendo más allá de concepciones filosóficas tradicionales y de perspectivas científicas reduccionistas. Ahora bien, aunque nos parezca plausible la alternativa que propone, su lectura antropológica plantea una serie de inconvenientes bastante serios.

Para empezar, Ruiz da por hecho que la equivalencia del concepto *alma* al de *mente* es legítimo. De hecho, considera que se está tratando el mismo problema, pero con otra terminología. El punto es que el concepto de alma no es exacto al de mente desde la filosofía contemporánea o las ciencias cognitivas. Habría que analizar qué similitudes presentan y qué diferencias y ver si estas son decisivas o no. Pero asumamos que dichos términos son equiparables y pasemos al análisis de las distintas propuestas para no extendernos en demasía. Me gustaría detenerme —aunque sea de pasada— sobre una de las posiciones más aceptadas: el emergentismo. El propio Ruiz reconoce, aunque con limitaciones, la plausibilidad de esta corriente. No obstante, que sea mayormente aceptada no implica que no presente también unos inconvenientes merecedores de destacar. Si afirmamos que la mente emerge del cerebro, aunque no se sostenga que es una sustancia inmaterial, se le atribuyen propiedades que son irreducibles a la materia. En última instancia, se está separando una realidad de otra en categoría de distinción. Ahora bien, justificar racionalmente que una sustancia con unas características concretas pueda

producir algo con otras cualidades distintas a las de la materia en orden cualitativo, resulta harto complicado. Es un problema ontológico que queda irresuelto.

Respecto a la posición materialista identitaria —si bien desde la filosofía y la teología es una posición muy cuestionable— desde un marco netamente científico, parece ser la posición más plausible. Por ejemplo, el principio de parsimonia resulta muy acertado para el avance del conocimiento científico y no elaborar teorías con una complejidad innecesaria para explicar la realidad en general (aquí entra también la realidad humana). Es cierto que aún no podemos explicar muchos de los rasgos del humano como el *yo*, la *autoconciencia*, la *identidad* o la *memoria*. Ahora bien, que no haya una explicación integral y unificadora de todos los elementos antropológicos no implica que la afirmación del materialismo sea errónea, solo incompleta debido a la complejidad del objeto de estudio y la susceptibilidad de este para ser estudiado. Aquí precisamente es donde flaquea la crítica de Ruiz, cuando considera que las explicaciones científicas son erróneas por no explicar al ser humano en su totalidad. Si usamos este mismo criterio para cualquier conocimiento científico —que explique el fenómeno de forma absoluta— prácticamente ninguna teoría científica sobreviviría, pero no hacemos esto. Además, conceptos tales como el *yo* o la *autoconciencia*, pertenecen más bien al ámbito filosófico. Puede que no sea del todo justo exigirle a la ciencia que explique dichos conceptos que por ella misma no tiene en cuenta, al menos no como lo hace la filosofía, ni la teología.

Si nos centramos en los argumentos que da Ruiz para refrendar su postura del ser humano como unidad psicofísica, resulta muy interesante el vinculado con el lenguaje. Y es interesante, no por su solidez racional, sino todo lo contrario, por la debilidad de dicho argumento. Considerar que porque digamos: «tengo frío» en vez de «mi cuerpo tiene frío» es una evidencia de nuestra ontológica unitaria y bidimensional, resulta engañoso. No olvidemos que el lenguaje humano es inherentemente ambiguo y no siempre se corresponde con la realidad. Es más, suele condicionarnos para ver las cosas como realmente no son. De modo que, en este sentido, se podría argumentar todo lo contrario. El lenguaje hace que pensemos que somos una unidad, cuando no es así, somos dualidad, por poner un ejemplo u objeción.

Pero no solo es este argumento el cuestionable. Expresiones tales como que el ser humano no es un ángel venido a menos, ni un mono que ha tenido éxito, mezclan campos

de conocimiento diametralmente diferentes. Y, no solo diferentes, sino de peso epistemológico muy dispar. La afirmación relativa a los ángeles, pertenece más bien a la especulación teológica y tampoco estaría mal traída. Ahora bien, el problema viene cuando equipara esta a la afirmación relativa a la evolución. Sintetizar toda la teoría de la evolución bajo la premisa de que el ser humano no es un mono que ha tenido éxito y — como agravante— compararla con una teoría angelológica, es un insulto al conocimiento científico respaldado por la evidencia y décadas de estudio. Pero no es este el único argumento que usa de manera desacertada. Si nos detenemos en su afirmación de que el ser humano vale más que el resto de los seres vivos porque posee alma, primeramente, deberíamos de aceptar que tenemos alma y luego ver si esto se cumple, aunque poseamos esa dimensión de la que habla.

Por mencionar solo algunas evidencias en relación a esta última afirmación, si seguimos criterios funcionales o ecológicos para determinar el valor de un ente, nos encontramos con que las evidencias nos indican que la desaparición de determinadas especies animales o incluso realidades inorgánicas, tendrían un impacto mucho más negativo el sistema que la extinción de la especie humana. Solo con esto sería más que cuestionable considerar al ser humano como superior al resto de entes en el mundo. Superior para qué, con qué criterios. La mayoría de estos inconvenientes que he señalado, pienso que se derivan de un problema general de fondo que podemos notar a lo largo del texto: no establecer unas fronteras claras entre los distintos ámbitos de conocimiento. Es cierto que el diálogo entre las distintas ramas del conocimiento debe ser fomentado. También sería correcto buscar un conocimiento inter y multidisciplinar, pero no delimitar los marcos teóricos de las distintas disciplinas con las que se pretende dialogar, provoca un solapamiento o superposición de marcos teóricos y conceptos propios de cada disciplina. Es lo que sucede con elementos propios de la teología, la religión o incluso la fe. Son introducidos abruptamente en marcos estrictamente argumentales y lógicos de la filosofía o marcos exclusivamente científicos. Y si vamos a introducir elementos relativos a la fe en la ciencia o la filosofía, es preciso que esto se haga con una justificación previa rigurosa.

En resumidas cuentas, la propuesta de Ruiz es enriquecedora, manifiesta un deseo de comprender al ser humano de manera integral, muestra las carencias de las distintas posturas filosóficas tradicionales y de las ciencias modernas. Sin embargo, adolece en una argumentación de su propuesta y la integración del diálogo entre teología, filosofía y

ciencia. Puede que esto no sea posible del todo, pero lo que sí está claro es que el autor aquí no lo logra y conviene señalarlo.

Bibliografía

Ruiz de la Peña, J. L. (1996). *Imagen de Dios: antropología teológica fundamental*. Santander: Sal Terrae.